

تولید بیوسورفاکتانت و کاربرد این شوینده های زیستی در دفع آلاینده های هیدروکربنی

سیده زهرا هاشمی^۱

^۱دانشجوی رشته بیوتکنولوژی، دانشگاه الزهرا (س)؛

The first national student conference of applied biology (undergraduate), Alzahra University, Shahrivar 93

seyyedehzahra.hashemi@gmail.com

چکیده

بیوسورفاکتانت ها مولکولهای آمفی پاتیک فعال سطحی تولید شده به وسیله تعداد زیادی از میکروارگانیسم ها هستند. تولید آنها به توانایی میکروارگانیسم، شرایط فیزیکی شیمیایی محیط، منبع کربن و منبع نیتروژن بستگی دارد. به دلیل استفاده از نفت و محصولات فرعی آن در صنایع میزان آلودگی محیط با هیدروکربن افزایش یافته است و با توجه به خطرات ناشی از این آلاینده ها برای تمام موجودات زنده، روشهای گوناگون برای دفع آنها بکار گرفته می شود. در مقایسه با روش های فیزیکی شیمیایی، روشهای زیستی پذیرش بیشتری در تمیزی مکانهای آلوده به هیدروکربن به دست آورده اند چون سازگار با محیط، مقرون به صرفه و موثر هستند. یکی از موثرترین روشها برای افزایش دسترسی زیستی (یا حلالیت) آلاینده های هیدروکربنی نفت در خاک استفاده از سورفاکتانتها برای افزایش دفع و حلالیت هیدروکربنهای نفت است با آسان کردن جذبشان به وسیله میکروارگانیسم ها. از آنجا که بیوسورفاکتانت ها سازگاری محیطی، فعالیت سطحی بهتر، سمیت کمتر و تجزیه پذیری زیستی بیشتری را به نمایش می گذارند نامزد بهتری برای کاربرد در بیورمیدیشن مناطق آلوده به نفت می باشند. یک بیوسورفاکتانت موثر سی ام سی کمی دارد و به عبارت دیگر مقدار کمتر بیوسورفاکتانت برای کاهش کشش سطحی لازم است که نشان دهنده تاثیر بیشتر و بازده بیشتر نسبت به انواع شیمیایی است. بیوسورفاکتانت های لیپوپپتیدی مثل سورفاکتین و فنجیسین که توسط سوش های باسیلوس تولید می شوند و بیوسورفاکتانت های تولیدی سودوموناس به مقدار زیادی کشش سطحی را کاهش می دهند و موجب تجزیه هیدروکربن ها می شوند.

کلمات کلیدی: بیوسورفاکتانت، هیدروکربن، کشش سطحی، سی ام سی، خاک